

Церковна археологія Лівобережної України

Бібіков Д. В.

Кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України
Завідувач відділу археології
Вишгородський історико-культурний заповідник

ПРО ПОШИРЕННЯ ОБРЯДУ КРЕМАЦІЇ НА МІСЦІ НА ДНІПРОВСЬКОМУ ЛІВОБЕРЕЖЖІ ЗА ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ

IX–X ст. стало добою формування Давньоруської держави. Тривалий час вважалось, що одним із перших під владу київських князів потрапило сіверянське племінне об'єднання. Підставою послужила літописна стаття 884 р. про підкорення сіверян Олегом. Однак нині загально визнано, що в кінці IX ст. було “приєднано” лише межиріччя Дніпра та нижньої Десни, східні сіверяни і в'ятичі залишались під егідою Хозарського каганату. Звичайно, культурно-історичні відмінності не могли не відбитись в матеріальній культурі, зокрема – у поховальному обряді, – одному з найбільш консервативних її компонентів. Тож певні новації в цій сфері, відбиті у поховальних пам'ятках, слід трактувати як загальнодавньоруську “вуаль”, пов'язану з етнокультурними та соціальними змінами.

Для даного хронологічного відрізка на Дніпровському Лівобережжі можна виділити три групи поховальних пам'яток, які відрізняються за характером поховального обряду: кремація на стороні, кремація на місці та інгумація в підкурғанних ямах. Саме на питанні співіснування перших двох обрядів ми перш за все маємо зупинитись.

На думку М. В. Фехнер, місце, на якому відбувалась кремація, залежало від кліматичних і сезонних умов. Трупопалення на стороні здійснювалось в зимовий час, коли неможливо було спорудити кургани, і тому померлих спалювали десь у зручних умовах, а залишки кремації переховували до весни. Тільки тоді здійснювалась фінальна стадія захоронення і перепалені кістки поміщались під курғанний насип¹. Даний висновок, що ґрунтувався лише на матеріалах Тімерьовського могильника, був переконливо спростований². Безсумнівно, що даний обряд не був суто сезонним явищем, мав під собою конкретну ідеологічну основу. В. І. Сізов висловив думку про існування певної лінії розвитку від кремації на місці до кремації на стороні, при цьому остання являє собою певне спрощення поховального обряду, послаблення цілісності й повноти уявлень про потойбічне життя небіжчика. Пізніше стало цілком очевидно, що саме трупопалення на стороні є найдавнішим поховальним обрядом східних слов'ян³, що, зокрема, підтверджують і матеріали розглядуваного регіону.

Перехід від кремації на стороні до кремації на місці, на думку науковців, обумовлений самим розвитком суспільства і відбиває процес його соціального розшарування. О. П. Моця пов'язує появу нового обряду процесом індивідуалізації членів суспільства та зростанням самостійності невеликих колективів найближчих родичів⁴.

В IX–X ст. етнокультурні процеси проходили у регіонах Дніпровського Лівобережжя по-різному. Проникнення загальноруської матеріальної культури в межиріччя Дніпра та нижньої Десни наприкінці IX – на початку X ст. не викликає серйозних дискусій і підтверджується літописними свідченнями. Єдиної ж думки щодо датування та характеру процесу “одержавлення” решти територій Дніпровського Лівобережжя нема. В сучасній історіографії цей процес відносять то до 960-х рр. – часу походів Святослава на Хозарський каганат; то 970–980-х рр. – часу загибелі Горнальського городища; то 980-х рр. – часу походів Володимира на в'ятичів і болгар;

¹ Недошивина Н. Г., Фехнер М. В. Погребальний обряд Тимеревского могильника // СА. 1985. №2. С. 107-108.

² Моця А. П. Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. К. : Наукова думка, 1990. С. 83.

³ Бліфельд Д. І. Давньоруські пам'ятки Шестовиці. К. : Наукова думка, 1977. С. 36; Моця А. П. Погребальные памятники южнорусских земель... С. 83.

⁴ Моця О. П. Населення південно-руських земель IX–XIII ст. (за матеріалами некрополів). К. : Наукова думка, 1993. С. 42-43.

то 1032–1034 рр. – після смерті Мстислава Володимировича¹. Дедалі частіше дослідники зазначають, що включення роменського середовища до складу Давньоруської держави відбувалось у кілька етапів. При цьому дуже мало уваги приділяється даним поховального обряду, які у співставленні з іншими категоріями джерел можуть суттєво доповнити існуючу схему.

Переважає більшість поховань із кострищами на Дніпровському Лівобережжі розташована саме в межиріччі Дніпра і нижньої течії Десни. Поза межами цього мікрорегіону в IX–X ст. панував типовий для роменської культури обряд трупоспалення на стороні з розміщенням поховальних урн у верхній частині курганного насипу. Випадки кремації на місці є поодинокими, при цьому переважна більшість таких комплексів містить лише давньоруські матеріали. Натомість, роменські урнові кремації продовжили існувати до кінця X ст. (Кам'яне, курган № 10)². На нашу думку, це дозволяє спростувати твердження щодо спадковості цих двох форм обряду. Подібна точка зору раніше висловлювалась в працях О. В. Григор'єва, В. В. Приймака та автора статті³. Очевидно, обряд кремації на місці був принесений на Лівобережжя Дніпра разом із встановленням влади київських князів.

Якщо розглядати трупоспалення на місці як своєрідний індикатор внутрішньої колонізації Лівобережжя з боку Києва та проникнення загальноруської матеріальної культури до роменського середовища, принциповим є питання про дату зникнення даного обряду. Навряд чи він міг існувати на нещодавно підкорених землях після 980–990-х рр., часу утвердження на Русі християнства. Опосередковано це підтверджується відсутністю кремаційних поховань на багатьох добре досліджених некрополях, котрі почали функціонувати в кінці X ст. (Липове, Липино). Однак красномовнішим є пласт “роменських” інгумаций, які з'являються в цей же час і безперечно пов'язані з поширенням християнства київськими князями (Зелений Гай, Гочево, Липино, Лебязе та ін.)⁴.

Раніше за інші лівобережні території давньоруський вплив, вочевидь, почало зазнавати Середнє Подесення. В цьому регіоні, найближчому до Чернігова і Седнева, в керамічному комплексі фіксується найбільший відсоток давньоруської кружалної кераміки. При цьому він різко зростає в другій половині X ст.⁵ Тут, на могильнику біля с. Ушивка, в околицях Новгород-Сіверського, в 1980 р. було досліджено поховання (курган I), що містило залишки трупоспалення на місці та кружалну давньоруську посудину⁶, а за характером обряду було аналогічним до подібних комплексів Середнього Подніпров'я X ст. Навряд чи такий комплекс був тут поодиноким: ще в 1910 р. І. С. Абрамов розкопав поблизу с. Ушивка кілька кремаційних поховань, проте якісь докладні відомості щодо поховального обряду відсутні⁷.

Інший район сіверянсько-руського порубіжжя формується в середині – другій половині X ст. в Посуллі, коли в нижній течії р. Сули виникає ряд давньоруських поселень з центром у літописному місті Воїнь. На цьому порубіжжі відмічено поховання за нетиповим, “перехідним” обрядом неповної керамації. В кургані № 2 могильника 2-го комплексу біля

¹ Сухобоков О. В. Хазарский каганат и славяне Днепро-Донского междуречья // Проблемы раннеслов'янської та давньоруської археології Посейм'я. Матеріали наукової конференції, присвяченої 900-річчю Вира-Білопілля. Білопілля, 1994. С. 15; Григор'єв А. В. Северянская земля в VIII – начале XI вв. по археологическим данным. Тула, 2000. С. 187; Фетисов А. А., Щавелев А. С. Русь и радимичи: история взаимоотношений в X–XI вв. // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради VIII–X ст. К., 2004. С. 282; Енуков В. В. История Посемья – Курской волости на рубеже эпох (IX–XI века). Автореф. дис. ... д.и.н. Курск, 2007. С. 30.

² Сухобоков О. В. Дніпровське лісостепове Лівобережжя у VIII–XIII ст. К., 1992. С. 192.

³ Григор'єв А. В. К вопросу о погребальном обряде северян VIII – нач. XI вв. // Питання археології Сумщини. Суми, 1990. С. 94, 96; Приймак В. В. Роменська культура в межиріччі Десни і Ворскли: дискусійні питання, нові матеріали. Полтава-Суми, 1997. С. 18; Бібіков Д. В. Входження території Дніпровського Лівобережжя до складу Давньоруської держави (за даними поховального обряду) // Середньовічні старожитності Центрально-Східної: Мат-ли IX Міжнар. студентської наукової конференції (Чернігів, 16-18 квітня 2010 р.). Чернігів, 2010. С. 37.

⁴ Енуков В. В. История Посемья – Курской волости на рубеже эпох (IX–XI века): автореф. дис. на соискание научн. степени докт. ист. наук. Курск, 2007. С. 32.

⁵ Григор'єв А. В. О роменской и древнерусской керамике на Левобережье Днепра // Старожитності Південної Русі. Чернігів, 1993. С. 80.

⁶ НА ІА НАН України, 1980/125. Коваленко В. П., Куза А. В., Моця А. П. Отчет Новгород-Северской экспедиции 1980 г. Исследование погребений древнерусского времени Новгород-Северской экспедицией 1980 г., арк. 5-7.

⁷ Абрамов И. С. Раскопки в Черниговской губ. у д. Ушивка крелевецкого уезда // ИАК. 1910. Прибавления к вып. 34. С. 142.

с. Городище в 1995 р. було виявлено кілька кісток таза та правої нижньої частини кістяка. На місці верхньої частини кістяка знаходився розвал типового роменського горщика з гусеничним орнаментом. Автор розкопок В. В. Приймак пояснює цей факт кризою язичницького світогляду в умовах поширюваного державною владою Києва християнства і умовно датує поховання кінцем X ст.¹

Іл. 1. Поширення кремаційних поховань в межиріччі Дніпра і нижньої течії Десни:

а – кремація на стороні; б – кремація на місці; в – курганні групи з кремацією на місці та на стороні;
1 – Любеч; 2 – Пересаїж; 3 – Вороб'їв; 4 – Галків; 5 – Клонів; 6 – Убежичі; 7 – Красковське; 8 – Табаївка; 9 – Мохначі; 10 – Сібереж; 11 – Звеничів; 12 – Рижики; 13 – Новий Білоус; 14 – Чернігів; 15 – Гуцин; 16 – Шестовиця.

Саме кінцем X ст. датується більшість лівобережних поховань за обрядом кремації на місці. Поховальні комплекси Ворскли (Городне) та верхів'їв Псла (Гочево, Зелений Гай, Горналь–Рождественське) можуть слугувати своєрідною ілюстрацією до літописної статті 988 р. про переселення Володимиром “ліпших мужів” на давньоруські околиці. В 1976 р. залишки кремації на місці виявлено в кургані 80 могильника біля с. Городне (басейн середньої Ворскли). За залишками кістяка можна говорити про північно-західну орієнтацію, біля правого стегна знаходився уламок залізного ножа. Могильник почав функціонувати наприкінці X ст.² Чотири подібних поховання ще в 1829–1830 рр. О. Дмитрюков розкопав на некрополі біля с. Рождественське, котрий відносять до Горнальського городища³. Результати робіт дуже неповно документовані, однак показово, що ці поховання становили окрему групу стосовно розкопаних Д. Я. Самоквасовим біля с. Горналь роменських урнових поховань. Серед численних поховальних комплексів Зеленогайського могильника виділимо один, із залишками кремації на місці⁴.

На фоні цих поодиноких поховань виділяється Гочевський могильник, на якому Д. Я. Самоквасов в 1915 р. розкопав одразу 19 курганів із залишками часткового трупоспалення на місці, з добре прослідкованою західною орієнтацією кістяка. Траплялися й багаті поховання зі срібними та бронзовими прикрасами⁵. Значна кількість та однотипність поховань із залишками кремації на місці дозволяє розглядати Гочево як опорний пункт при підкоренні навколишніх сіверянських територій. А випадки неповної кремації можуть вказувати на перехідний етап між язичницьким та

християнським світоглядами.

Сіверянський компонент становив лише частину маси нового, прийшлого, населення таких пам'яток як Гочево та Зелений Гай⁶. І. П. Русанова вважала, що могильники зі змішаним поховальним обрядом та інвентарем були залишені різноплеменним населенням прикордонних зі степом гарнізонів, зближаючи їх з аналогічними комплексами Дніпровського Правобережжя⁷. Як відомо, наприкінці X ст. князь Володимир розпочав масштабне укріплення південних кордонів Русі, заселивши їх вихідцями з інших підвладних

¹ НА ІА НАН України, 1995/33. Приймак В. В. Звіт про археологічні дослідження на території Сумської області й Полтавщини у 1995 році, арк. 11.

² НА ІА НАН України, 1976/96. Моруженко А. А. Отчет Лесостепной скифской экспедиции Донецкого ун-та о разведках и работах в 1976 г., арк. 27.

³ Дмитрюков А. Городища и курганы, находящиеся в Суджанском и Рьльском уездах // Вестник Русского географического общества. СПб., 1854. Ч. II. С. 31-32.

⁴ Моця А. П., Халиков А. Х. Булгар – Киев. Пути. Связи. Судьбы. К., 1997. С. 117.

⁵ Самоквасов Д. Я. Дневник раскопок в окрестностях с. Гочева Обоянского уезда Курской губернии. М., 1915. С. 36-39.

⁶ Приймак В. В. Пам'ятники роменської культури нижньої течії р. Клевень // Старожитності Південної Русі.

Матеріали III історико-археологічного семінару “Чернігів і його округа в IX–XIII ст.” Чернігів, 1993. С. 140.

⁷ Русанова И. П. Курганы полян X–XII вв. // САИ. 1966. Вып. Е1–24. С. 12.

земель. На рубежі X–XI ст. почав активно функціонувати торговий шлях до Волзької Болгарії, опорними пунктами на якому стали перераховані археологічні комплекси верхів'їв Псла¹.

Отже, процес інтеграції Дніпровського Лівобережжя до складу Давньоруської держави відбувався поетапно. Однією з ознак (при чому – найбільш ранніх) цього процесу, за нашим переконанням, є поява поховань із залишками трупоспалення на місці. Крім Чернігівського Подесення, яке дуже рано потрапило під владу Києва, вони зафіксовані на таких лівобережних могильниках, як Ушевка, Городне, Зелений Гай, Гочево і Горналь–Рождественське. Більшість з них орієнтовно датуються 980–990-ми рр. Саме в цей час відбувається болгарський похід Володимира, який мав проходити сіверянськими землями, та укріплення південних кордонів Русі. Для з'ясування характеру сіверянсько-руських відносин даного періоду важливим є той факт, що нині відомі кургани з залишками кремації на стороні та на місці ніколи не складають єдиної курганної групи, що є типовим, наприклад, для Чернігівського Подесення. Надалі, вже з кінця X ст., поширеними стають інгумаційні поховання, що викликано поширенням християнства. Уточнити запропоновану схему має подальше вивчення поховальних комплексів X ст. в комплексі з іншими категоріями пам'яток.

Пл. 2. Поширення кремаційних поховань в межиріччі Десни та Сіверського Донця:

а – кремація на стороні; б – кремація на місці; в – курганні групи з кремацією на місці та на стороні; г – захоронення решток кремації в ямах; д – кільцева огорожа з дубових плах;

1 – Седнів; 2 – Кветунь; 3 – Леньково; 4 – Ушевка; 5 – Воронеж; 6 – Холоденів; 7 – Вільовка; 8 – Ротівка; 9 – Богданово; 10 – Щербинівка; 11 – Волокітино; 12 – Дорошівка; 13 – Путивль; 14 – Жовтневе; 15 – Рильськ; 16 – Мар'янівка; 17 – Сетнів; 18 – Гніздилово; 19 – Шуклінка; 20 – Мішково; 21 – Олександрівка; 22 – Клюква; 23 – Кам'яне; 24 – Зелений Гай; 25 – Горналь (Білгородка-Миколаївка); 26 – Рождественське; 27 – Миропілля; 28 – Гочево; 29 – Шмирьово; 30 – Городне; 31 – Донець.

Пл. 3. Схема розвитку обряду кремації на Дніпровському Лівобережжі:

а – межиріччя Дніпра та нижньої Десни;

б – межиріччя Десни та Сіверського Дінця.

¹ Моця А. П., Халиков А. Х. Булгар – Киев... С. 117.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019